

Bất ngờ với độ lan tỏa của phần mềm máy tính bayesvl

Nguyễn Minh Hoàng

01/02/2024

* * *

Dữ liệu trên RDocumentation (CRAN) cho thấy phần mềm máy tính bayesvl có lượng download trong tháng 1/2024 cao vượt bậc so với tháng 12/2023, tăng 164%. Sự hào hứng này đã cho tôi động lực tiếp tục tìm hiểu mức độ lan tỏa của bayesvl. Nhờ thế nên tôi mới phát hiện ra 2 thông tin thú vị.

Đầu tiên là thống kê của datasciencemeta.com. Tôi không rõ bản chất của website này là gì, cũng không biết ai là người tạo ra nó, chỉ biết là lượng download của các phần mềm máy tính trên CRAN được báo cáo trên đây. Thật bất ngờ khi tổng số lượng download của bayesvl không phải là 9.568 như trên RDocumentation, mà đạt con số lớn hơn gấp 2 lần: 21.284. Con số này giúp bayesvl xếp hạng 11.324 trên 20.332 phần mềm máy tính trên CRAN: <https://www.datasciencemeta.com/rpackages>

How to Use the bayesvl Package in R

Beginner Guides | December 10, 2023

Learn how to install, load, and use the bayesvl package in R with our beginner's guide. We provide real examples and useful tips to help you master this essential tool.

Details

bayesvl is an R package that provides tools for visualizing Bayesian networks. It includes functions for specifying networks, conducting inference, and creating plots. This can help users understand the structure and implications of their Bayesian networks.

Author: Viet-Phuong La [aut, cre], Quan-Hoang Vuong [aut]

Maintainer: Viet-Phuong La

Bản hướng dẫn sử dụng bayesvl trên R Basics

Ngoài thống kê trên, tôi còn phát hiện ra một bản hướng dẫn sử dụng phần mềm được thực hiện hoàn toàn độc lập cho bayesvl. Bản hướng dẫn đầy đủ được cung cấp bởi R Basics, một cộng đồng cung cấp các tài liệu về lập trình cho những người mới tiếp cận với R: <https://rbasics.org/guides/how-to-use-the-bayesvl-package-in-r/>.

Cả 2 dấu hiệu này đang cho thấy phần mềm máy tính bayesvl đang được lan tỏa rộng rãi, vượt quá khả năng theo dõi của tôi và đội ngũ. Động lực cho sự lan tỏa này có lẽ là do các bài nghiên cứu sử dụng phương pháp luận BMF và lý thuyết mindspunge chẳng? Hay là do sự sẵn có của các bản hướng dẫn phần mềm được xuất bản trước đây?

Có lẽ là do cả 2 lý do trên hoặc thậm chí là nhiều hơn nữa. Dù sao đi nữa đây hoàn toàn là tín hiệu vui cho bản thân và cả đội ngũ phát triển bayesvl và BMF.

References

- [1] La, V. P., & Vuong, Q. H. (2019). bayesvl: Visually learning the graphical structure of Bayesian networks and performing MCMC with ‘Stan’. <https://cran.r-project.org/package=bayesvl>
- [2] Vuong, Q. H., Nguyen, M. H., & La, V. P. (Eds.). (2022). *The mindspunge and BMF analytics for innovative thinking in social sciences and humanities*. Walter de Gruyter GmbH.
- [3] Vuong, Q. H. (2023). *Mindspunge Theory*. Walter de Gruyter GmbH.
- [4] Vuong, Q. H., et al. (2020). Bayesian analysis for social data: A step-by-step protocol and interpretation. *MethodsX*, 7, 100924. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2020.100924>
- [5] Nguyen, M. H., La, V. P., Le, T. T., & Vuong, Q. H. (2022). Introduction to Bayesian Mindspunge Framework analytics: An innovative method for social and psychological research. *MethodsX*, 9, 101808. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2022.101808>